

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Курбанова Мафтуна Шокир кизи

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Аллергические заболевания у детей, в том числе бронхиальная астма, в последние годы приобрели выраженную тенденцию к росту, что обусловлено не только наследственной предрасположенностью, но и воздействием неблагоприятных экологических факторов и вирусных инфекций. Особую актуальность представляет герпесвирусная инфекция, способная персистировать в организме и оказывать выраженное влияние на иммунную систему ребёнка. Целью настоящего исследования стало изучение клинико-иммунологических особенностей течения аллергических заболеваний у детей в зависимости от наличия герпесвирусной инфекции.

В исследование включены 62 ребёнка с бронхиальной астмой в возрасте от 6 до 14 лет, находящиеся под наблюдением в амбулаторных условиях. Все пациенты были обследованы на наличие антител к вирусам герпеса человека (ВПГ-1/2, ВЭБ, ЦМВ) методом ИФА, а также проведено ПЦР-обследование на герпесвирусы. У 37 (59,7%) детей выявлены маркеры активной герпесвирусной инфекции. Параллельно были изучены параметры иммунного статуса: уровни Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+), индекс иммунорегуляции (CD4+/CD8+), содержание NK-клеток, уровни цитокинов (IL-4, IFN- γ), общий IgE.

Результаты показали, что у детей с ассоциированной герпесвирусной инфекцией достоверно снижены уровни CD3+ и CD4+ лимфоцитов, а также индекс иммунорегуляции ($p < 0,05$), тогда как CD8+ клетки были увеличены. Наблюдалось выраженное снижение уровня IFN- γ и повышение IL-4, что свидетельствует о смещении цитокинового баланса в сторону Th2-ответа. Кроме того, отмечалось значительное увеличение общего IgE, указывающее на повышенную аллергическую сенсibilизацию. У детей без герпесвирусной инфекции таких выраженных изменений не наблюдалось.

Таким образом, герпесвирусная инфекция у детей с бронхиальной астмой ассоциируется с нарушением клеточного звена иммунитета, усилением аллергического воспаления и активацией Th2-иммунного ответа. Данные изменения могут быть патогенетическим фактором, способствующим более тяжёлому течению бронхиальной астмы и её частым рецидивам. Полученные

результаты подчеркивают необходимость обязательного обследования детей с аллергопатологией на герпесвирусы и внедрения иммунокорректирующих средств в комплексную терапию таких пациентов.